

CRIMINOLOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LA VIOLACIÓN DE LOS DD.HH. COMO FACTOR CRIMINÓGENO

Wael S. Hikal Carreón
(México)

Es Licenciado en Criminología con acentuación en prevención del delito e investigación criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Maestría en Trabajo Social con orientación en proyectos sociales con la tesis Proyecto reforma a las escuelas de Criminología y Criminalística en México.

Becario Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la misma Universidad.

Ha dictado innumerables conferencias y es docente universitario en temas afines.

Su interés en la investigación se centró hacia la vertiente científica, filosófica, psicológica, etiológica y preventiva.

Director de la Revista Científica Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada

Director de Wikipedia Criminológica. La enciclopedia de Criminología y Criminalística.

Miembro del Comité Académico de Revista Digital de Criminología y Seguridad TEMA'S.

También es autor de destacados libros especializados.

RESUMEN

Los Derechos Humanos dentro de los análisis criminológicos es un tema por demás visto en lo referente al ámbito penitenciario y de justicia; sin embargo, los textos ligados a estas dos áreas se han visto ausentes. Se sabe que una sociedad evoluciona cuando hay equilibrio en diversas áreas que son pilares para la construcción de cierto Estado de progreso o desarrollo; sin embargo, no siempre se puede lograr dicho, cuando hay desequilibrio o situaciones que complican el crecimiento colectivo. Así, el presente expone la relación de la Criminología con los Derechos Humanos en los aspectos de: La violación a éstos, dicha como factor generador de criminalidad, y cuando existe la ausencia del respeto a los Derechos Humanos, el Estado pasa a ser un criminalizador, pues al no proporcionar los elementos para el desarrollo, grupos sociales son excluidos y desviados.

Palabras clave: Conducta antisocial; Criminología Específica; Desarrollo humano; Factores de riesgo; Grupos vulnerables.

ABSTRACT

The human rights within the criminological analyses, is an issue seen in relation to the prison environment and justice; however, the texts linked to these two areas has been absent. It is known that a society evolves when there's a balance in different areas which are pillars for the construction of certain State of progress or development; however, not always it can be said, when there is imbalance or situations that complicate the collective growth. Thus, the present exposes the relationship of Criminology in aspects of human rights: the violation, such as a generator of criminality, and when there is the absence of respect for human rights, the State becomes a punisher, as to not provide elements for development, social groups are excluded and diverted.

Keywords: Antisocial behaviour; Human development; Risk factors; Specific Criminology; Vulnerable groups.

RECIBIDO EL 07-02-2016

PUBLICADO EL 01-04-2016

1. Criminología de los Derechos Humanos

Antes de dar desarrollo al tema, cabe señalar solo de recordatorio algunos conceptos básicos de Derecho Penal y Constitucional. Sobre el Derecho Penal con tendencia humanista:

Es el conjunto de normas de derecho público que estudia los delitos las penas y medidas de seguridad aplicables a quienes realicen las conductas previstas como delitos, con el fin de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y de los individuos.¹

Efraín Moto Salazar, aporta conceptos básicos para comprender las líneas y capítulos a continuación: Derecho Constitucional, Nación, Estado, y Estado y Derecho. A saber en orden de mención anterior:

Como el conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado, la constitución del Gobierno, las relaciones de los diversos Poderes entre sí y la organización y funcionamiento del Poder Legislativo.

La Nación es una realidad social que nace de un estado de conciencia colectivo. Es un conjunto de hombres que tienen un origen común, un pasado histórico propio, una cultura y una civilización también propias y sentimientos y cre-

1.- Orellana Wiarco, Octavio A., *Curso de Derecho Penal*, 4ª edición, Porrúa, México, 2008, 4 y 5.

encias religiosas análogas. Estos son, propiamente, los elementos que integran el concepto de Nación; pero a ellos debemos agregar la comunidad de lenguaje, de raza, etc., vínculos todos que contribuyen a realizar la unidad nacional.

Cuando la Nación nace a la vida política, es decir, cuando entre los individuos del grupo social que la forman se establece una diferenciación, convirtiéndose unos en gobernantes y quedando el resto como gobernados, se dice que la Nación se ha convertido en Estado.

El Estado está sometido al Derecho; no se puede pensar en un Estado sin pensar, asimismo, en el elemento jurídico que lo rige. El Estado, como el hombre, es un sujeto de Derecho, una persona jurídica. Los tres elementos del Estado, al integrarse, constituyen en su personalidad.²

A lo anterior, Elías Neuman, opina que:

La actividad estatal constreñida a la ley implica el aseguramiento de derechos individuales y de la sociedad en sí y el límite impuesto entre el poder conferido por la ley y su abuso.³

1.1. Concepto de Criminología de los Derechos Humanos

Es importante analizar las constituciones e instrumentos específicos relacionados con los Derechos

Humanos, desde el punto de partida que la violación a estos constituyen una conducta antisocial y delito, tal vez aun más importante que esperar a que un servidor público haga el acto de violación (comúnmente manifestada en golpes, lesiones, homicidio, abuso de autoridad, entre otros de éstos a los ciudadanos), podría analizarse también cuando los gobiernos ofrecen determinados Derechos, los cuales, en lugar de favorecer su puesta en práctica u ofrecimiento, los dificultan tanto, que criminalizan a los ciudadanos; por ejemplo, cuando se ofrece educación gratuita, servicios de salud, empleo, vivienda digna, igualdad de trato sin importar las condiciones de sexo, raza, religión, enfermedad, entre tantas condiciones más que definitivamente están a la luz pública su deterioro.

Por lo tanto, se define como el estudio de los Derechos Humanos cuando estos son violados, se extiende de las constituciones a los Derechos sobre áreas específicas, y las circunstancias que dieron lugar a su quebrantamiento.

2. ¿Cuál es la función del criminólogo de los Derechos Humanos?

Cuando se cuestiona cuál es la labor del criminólogo, la respuesta es rápidamente -además de la confusión con el término de criminalista-: En la procuración de justicia y el sistema penitenciario, en otros momentos, alguien con ideas más claras se-

2.- Moto Salazar, Efraín, *Elementos de Derecho*, 47ª edición, Porrúa, México, 2002, pp. 55, 56 y 57.

3.- Neuman, Elías, *La ausencia del Estado*, Porrúa, México, 2007, p. 1.

ñalará la prevención del delito y la seguridad privada. Ya en muchos planes de estudio de las Licenciaturas en Criminología se indican que las áreas laborales, además de las anteriores (cárceles y servicios periciales), serán las de Derecho Humanos, pero ¿qué relación tiene la Criminología con los Derechos Humanos? ¿Se está en posición de hablar de una Criminología de los Derechos Humanos? ¿Los criminólogos humanistas existen? ¿Criminólogos humanistas defensores de la Constitución y de los Derechos Humanos?

De acuerdo con Jorge Restrepo Fontalvo:

*Nos parece que los criminólogos radicales han hecho muchas más denuncias (¡denuncias válidas en su gran mayoría!) que propuestas, a menos que se considere propuestas a esa vaga, difusa, confusa y obtusa idea de un cambio total del sistema que un día habrá fatalmente de llegar. Quizás valdría la pena preguntarles a tales pregoneros, qué piensan hacer el día siguiente del gran cambio, cómo piensan manejar la innegable realidad de que existen y seguirán existiendo personas que realizan conductas inaceptables para cualquier tipo de sociedad como el genocidio, la violación, el daño ecológico, etcétera. ¿Qué hacer con esos desviados?, ¿dejarlos libres o no más? Afirmar rotundamente que son meros productores de una sociedad injusta, podría incluso ser un punto de partida, pero nunca será suficiente.*⁴

Ahora bien, pasando al tema de: ¿Cuál es la relación de la Criminología con los Derechos Humanos? Álvaro Orlando Pérez Pinzón y Brenda Johanna Pérez Castro señalan sencillamente que: “su violación o puesta en peligro es objeto de criminología”.⁵

Por su parte, Mario Arroyo J. señala que:

*El hecho de no relacionar el trabajo de los derechos humanos con la criminología es, en primer lugar, una posición producto de la ignorancia, pero fundamentalmente es un razonamiento producto de las condiciones sociales en que ambos discursos se han producido en México. La criminología ha sido tradicionalmente una disciplina monopolizada por abogados y por lo tanto con un fuerte contenido legal. La mayoría de los estudios criminológicos se basan sobre hechos o problemas relacionados con los sistemas de procuración y administración de justicia, que por otra parte, son quienes históricamente, a través de sus agentes, han sido los principales violadores de derechos humanos (sic).*⁶

El mismo apunta que la violación a los Derechos Humanos es por parte de los Gobiernos. A la Criminología se le ha dado la labor de observar principalmente los delitos tipificados en los códigos penales, algunos otros observan los rasgos patológicos de la personalidad y casi ninguno mira a los Derechos Humanos más allá de: violaciones por parte de fuerzas públicas y en cárceles. *Desde la perspectiva de esta obra, los Derechos Humanos serán fundamentales y rectores para la evolución de toda la so-*

4.-Restrepo Fontalvo, Jorge, *Criminología. Un enfoque humanístico*, 3ª edición, Temis, Colombia, 2002, p. 351.

5.- Pérez Pinzón, Álvaro Orlando y Pérez Castro, Brenda Johanna, *Curso de criminología*, 7ª edición, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2006, p. 44.

6.- Arroyo Juárez, Mario, “Derechos Humanos y Criminología: un vínculo ignorado”, *Economía, Sociedad y Territorio*, enero-junio, Vol. III, núm 11, México, p. 473.

ciudad y a la vez, las bases para toda política pública, que al interés criminológico, el buen diseño e implementación de éstos, conduce a evitar la criminalidad y la crisis, si una sociedad se encuentra en éstas situaciones, no puede vivir, no hay armonía, obsérvese los casos de los países con guerra o con regímenes políticos muy rígidos: no logran progresar.

Lo anterior, queda comprendido analizando el concepto de Criminología, que para Robert Winslow y Sheldon Zhang, ésta puede ser definida: “...sencillamente como el estudio de las causas del crimen y la conducta criminal. La Criminología incluye el estudio de la justicia criminal, en el supuesto de que ésta determina el crimen, y en otros casos, puede producirlo”.⁷

Para determinar el campo de estudio de la Criminología es necesario que profundicemos un poco al respecto. No todos los estudiosos de esta materia; cuya sistematización es muy reciente, están totalmente convencidos de que la Criminología deba ocuparse exclusivamente del estudio de las conductas delictuosas, o sea de aquéllas que realizan los individuos y que quedan perfectamente encuadradas o tipificadas en las descripciones que la Ley Penal contiene; o si, por el contrario, pueda abarcar un campo todavía más extenso, como serían los llamados estados criminógenos, que

*sin encontrarse tipificados como delitos, constituyen una predisposición, un riesgo, una inclinación más o menos acentuada, que inducen al individuo a delinquir, como son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la vagancia, etc.*⁸

Roberto Reynoso Dávila indica que: “...en consecuencia, si queremos tener un concepto integral del delito no es suficiente el estudio meramente jurídico del mismo, ya que el estudio del delito no se agota con la sola normatividad”.⁹

Roberto Bergalli apunta:

Esta tarea, entonces, obliga a la Criminología a alargar su cometido y extrayendo de las ciencias de que se nutre los elementos básicos de investigación se introduce en el estudio de las conductas humanas no contempladas aún por los ordenamientos jurídicos o vistas quizá desde otro ángulo como podría ser el caso de reglamentos de policía,

7.- Winslow, Robert W. & Zhang, Sheldon X., *Criminology*, Pearson Prentice Hall, USA, 2008, p. 2.

8.- Orellana Wiarco, Octavio A., *Manual de Criminología*, 11ª edición, Porrúa, México, 2007, p. 33.

9.- Reynoso Davila, Roberto, *Nociones de Criminología e Historia del Derecho Penal*, 3ª edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2004, p. 10.

normas ético-sociales, religiosas, etc.¹⁰

De acuerdo con Alicia González Vidaurri:

Con la visión antes descrita (sic), la futura tarea del criminólogo será aprovechar los espacios políticos y sociales donde se debata y decida sobre las cuestiones que le son propias, con la finalidad de impulsar los proyectos de orden que resulten más democráticos y que reúnan las condiciones de: tener un referente de racionalidad, ser factibles y estar orientados al beneficio común.¹¹

De ello, se da paso al subcapítulo a continuación para ampliar el conocimiento del tema de esos estados criminógenos.

3. Cuándo se sufre alguna afectación? La contradicción: El doble aspecto del estudio de los Derechos Humanos en Criminología

Es por momentos incluso ridículo la creación de organismos para la defensa de los Derechos Humanos, cuando se supone *es una obligación de las dependencias el respeto y fomento a estos*, cabe el análisis de que las instituciones no son malas, sino las personas que las conforman. Es decir, en México, se han creado las comisiones estatales de Derechos Humanos y la nacional, que supone... Ser un organismo paraestatal, pero con dependencia del presupuesto de la administración en turno y la designación de sus encargados es igualmente intervenida por los legisladores u otros servidores públicos en una aparente esfera de transparencia y revisión curricular.

Además de las comisiones de Derechos Humanos, otras dependencias han creado programas y/o oficinas, agencias especiales para la atención a estos, por ejemplo: la Suprema Corte de Justicia, casi la totalidad de las procuradurías de justicia, casi la

totalidad de las secretarías de seguridad pública de los Estados y Municipios, los institutos de la juventud, de la mujer, de salud, entre tantos más; es decir, en conclusión: se crean organismos y programas para defender a los ciudadanos de los abusos del mismo gobierno y las administraciones.

Por otro lado, constituye como se vio anteriormente, una violación con consecuencias criminógenas es el dificultar o evitar su fomento, situación que se da diariamente, a todas las horas y no es percibido por los ciudadanos, y si es identificado, no se reclama ni lucha por su defensa, cabe el análisis del conformismo de las personas.

Cuando se escucha la frase: "Violación de Derechos Humanos", comúnmente se relaciona con: Policías, militares y tránsitos, la imagen que se construye en el pensamiento es que alguno de los anteriores golpea, extorsiona, maltrata, secuestra, priva de la vida, etcétera, este es el nivel más común de pensamiento a la frase en mención, sin embargo, pocas veces se percibe la misma violación en funcionarios públicos de alto nivel. Si se recuerda que en un diagnóstico clínico-criminológico se toma a consideración la peligrosidad y adaptabilidad en el sujeto, entrelazando ambos, se deriva que en un análisis de personalidad de los servidores públicos de alto nivel, su peligrosidad es muy alta por lo siguiente: fácilmente se adapta al contexto

10.- Bergalli, *Criminología en América Latina*, Pannedille, Argentina, 1972, p. 113.

11.- Alicia González Vidaurri, "Criminología: vida y movimiento", en: Carlos Alberto Elbert (coord.), *La Criminología del siglo XXI en América Latina*, Runbinzal-Culzoni, Argentina, 1999, p. 259.

para realizar su criminalidad política y sus consecuencias repercuten sobre una gran cantidad de personas.

Lo anterior se espera sea entendible cuando por motivo de una sola persona o las ideas de una sola persona afectan a millones, si bien el policía, militar y tránsito afectan a cientos o miles, los servidores públicos como presidentes municipales, secretarios municipales, síndicos, regidores, gobernadores, secretarios estatales, diputados locales, diputados federales, asambleístas, senadores, el presidente de la nación y secretarios federales y sus delegados, todos ellos, como suele ocurrir, son grandes transgresores de los Derechos Humanos al imposibilitar su desarrollo a través de desvío de recursos, de

la falta de la liberación de estos, de discursos de doble moral y de campañas políticas llenas de promesas que quedan olvidadas.

Así, el ciudadano general siempre es el que padece del desempleo, pobreza, vivienda indigna alrededor de los límites del estado o ciudad, en multifamiliares, sin posibilidad de vehículo particular, calles destrozadas, colonias inhabitables, transporte público deficiente, salario mínimo por inferior a las verdaderas necesidades sociales, educación inadecuada con costo, empleos miserables, servicios de salud pobres, y todo lo anterior, suele siempre estar saturado y con infraestructura incapaz de soportarlo, con falta de personal para atender, entre tantas circunstancias que entorpecen el desarrollo individual y siempre con el justificante de la falta de presupuesto.

Esta es una nueva óptica de la violación de los Derechos Humanos como factor criminógenos y que se detallará a continuación.

4. Concepto “amplio” de conducta antisocial desde la óptica de los Derechos Humanos: Violaciones ignoradas

Para tener esa visión amplia de conducta antisocial más allá de la típica que se ha enseñado de que es aquella que afecta el bien común que es el bien de todos, hay que interrelacionar las nociones que ofrecen las diversas ciencias de las que se auxilia la Criminología y construir el propio hasta donde se pueda, no hay que verlo como amplio-imposible de atender, sino buscar las áreas de oportunidad y de mejoramiento, así como de especialización criminológica. Así el concepto de conducta antisocial:

Comprende más allá de los delitos que han sido tipificados por la legislación penal de la localidad, extendiéndose a las sociopatologías y psicopatologías que son las más abundantes y en determinado momento las próximas a convertirse en delitos (dependiendo el tiempo y espacio). La contrariedad al bien común ha de consistir en hacerse de medios para obtener beneficios personales sin importar el progreso colectivo y alterando los medios de otros para su crecimiento mutuo. Para establecer un tipo de conducta antisocial, será importante revisar la normatividad social y su percepción, considerando que no en todos los lugares y tiempos las conductas son percibidas como buenas, malas, regulares o tolerables. Su estudio requiere un juicio científico, depende de la percepción del investigador, pero no debe ser influido por los juicios personales no profesionales, por ello el criminólogo-criminalista debe modificar no solo su percepción, sino personalidad.¹²

De lo anterior, se puede formar un concepto de conducta antisocial en los Derechos Humanos como: Toda violación a los Derechos Humanos señaladas en los documentos legales de nivel internacional (por la ONU, OEA y otras), nacional (las Consti-

tuciones) y local (Constituciones locales y leyes), que vulneren el sano desarrollo individual y social en todos los aspectos que tengan como consecuencia la evolución biopsicosocial, además de contemplar los documentos especiales sobre ciertas áreas como el trato en prisión, con la policía, a los niños, ancianos, mujeres, en el trabajo, educación, etcétera.

Así, debe visualizarse como un concepto avanzado de conducta antisocial o modalidades que afectan la vida, recordando que desde el concepto sociológico, el crimen afecta la sociedad y a sus individuos. Toda discriminación, exclusión y abandono provoca resultados que de cierta manera criminalizan y estigmatizan determinadas conductas (ya lo señalaba Benito Juárez García que: “Entre las naciones como entre los individuos el respeto al Derecho ajeno es la paz”).

Asimismo, hay que considerar situaciones “graves” como los son las guerras, -aunque en el ámbito criminológico esto ha quedado fuera del estudio y tema- éste hecho lleva a una cantidad de delitos en alto número. Una guerra puede ser comenzada desde una persona hasta grupos, la consecuencia es que el país que la inicia afecta a los habitantes del otro, y éste dañara a los ciudadanos del país contrario, aunque éstos afectados nada tengan que ver con el hecho. La guerra lleva a homicidios en grandes masas, destrucción de propiedades ajenas, una ciudad

12.- Concepto desarrollado por: Wael Hikál y Alejandro Arévalo Ponce, México, 2012.

destruida, gente afectada, victimizada por los defensores de cierto país, violaciones sexuales, de Derechos Humanos, tortura, riñas, explosiones y demás que culminan en un país pobre, con ciudadanos mutilados, con consecuencias de la guerra, sin hogar, sin empleo, sin escuelas, etcétera.

Es así como el Estado quien en un principio ¿Tutela? los Derechos Humanos, vulnera y daña los de otros por consecuencia de rencillas de origen político o religioso. De ello, hay que aplicar ciertas prácticas comúnmente llevadas por la Organización de las Naciones Unidas (y que también corresponden a la labor criminológica, pero el criminólogo de la paz es una figura ausente e inexis-

tente en este país), a dicha se llama Mantenimiento de la Paz y Constructor de la Paz¹³ (términos mejor identificados como *Peacekeeping* y *Peacebuilding*).

De lo anterior, Restrepo Fontalvo señala y propone:

La existencia de opciones diversas de estructuración de los grupos familiares, fomentar una am-

13.- V. Naciones Unidas Mantenimiento de la Paz, *United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines*, dirección en Internet: http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf, USA, 2008; y Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, dirección en Internet: <http://www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/mandate.shtml>, EUA, 2009.

ESTAMOS PRESENTE EN MÁS DE 40 PAÍSES LA REVISTA MÁS POPULAR DE CIENCIAS FORENSES

plia tolerancia religiosa y de las diversas expresiones de la arreligiosidad, tolerar en los demás opciones sexuales diversas de las que personalmente acogemos, respetar la intimidad de cada miembro del grupo y el libre escogimiento del desarrollo de su propia personalidad (...), respetar y defender, en una sola palabra, las opciones y los derechos del otro, son formas no solo de lograr una sociedad más democrática, más abierta, menos generadora de frustraciones y por lo mismo muy probablemente menos violenta, sino que, al propio tiempo, constituyen políticas efectivas de prevención de la desviación y de un manejo más humano y legítimo de la misma.¹⁴

4.1. Derechos Humanos y prevención social del delito

Por otro lado, los conceptos de prevención social del delito en su mayoría señalan que será de suma importancia el facilitar los elementos necesarios para el *desarrollo social* de los ciudadanos y que permitan una evolución individual y que derive en resultados a la sociedad.

Así:

*Se basa en intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales orientadas a atenuar su propensión criminal, sustentándose en las teorías clásicas de la etiología del delito, según las cuales la acción criminal se explica por la existencia de diversos factores (familia, escuela, amigos, pareja, empleo, drogas, alcohol, etc.). Es decir se pretende actuar sobre las causas más significativas de la criminalidad y la creación de lazos de solidaridad social que, favoreciendo la prevención de conductas ilícitas, incrementen la calidad de vida de los ciudadanos y sus resultados sólo podrían darse en el mediano y largo plazo.*¹⁵

David Cienfuegos Salgado apunta muy adecuadamente:

*Prevenir resulta indispensable, antes incluso que disuadir. A pesar de ello, el debate no se ha centrado en las medidas que deberían adoptarse para crear las condiciones que naturalmente "prevengan" la realización de las conductas no deseadas. Aquí los temas económico, político y social se entrelazan.*¹⁶

José Ángel Ceniceros señala como causas del aumento de la criminalidad:

El pauperismo como fenómenos universal y consecuencia de la crisis cada vez más aguda, de la organización social capitalista; el crecimiento de la población con la consecuente aglomeración en zonas urbanas y barrios bajos y el aumento de desocupados, vagos y malvivientes; la desproporción notoria entre el aumento de la población y los servicios públicos; el aumento de centro de y de inmoralidad, cuya influencia perniciosa no han podido contrarrestar ni el hogar ni la escuela; la desorientación ética de la escuela y el quebrantamiento de las normas de la vida del hogar, cuyos ideales pasados no han sido sustituidos de modo preciso por normas nuevas que impliquen verdaderos frenos morales; el cinematógrafo y la televisión como escuelas de morbosidad; la relajación de las costumbres; el

15.- Martínez Bastida, Eduardo, *Política Criminológica*, Porrúa, México, 2007, p. 91.

16.- Cienfuegos Salgado, David, "Castigar en tiempos de garantismo y derecho penal del enemigo. A manera de presentación", en: Cienfuegos Salgado, David y Manuel Cifuentes Vargas (coords.), *El ilícito y su castigo*, Laguna, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Sinaloa y Fundación Académica Guerrerense, México, 2009, p. 11.

*chantaje periodístico; la escasez de la policía efectivamente preparada, técnica y moralmente, para el desempeño de sus funciones; la carencia de buenas cárceles y penitenciarías; la falta de directores y personal especializado al frente de esos establecimientos que la doctrina penal quisiera ver convertidos en taller, escuela, campo de deporte, laboratorios, etcétera; el coyotaje organizado con la complicidad o la pasividad de los funcionarios carcelarios faltos de probidad; la incertidumbre de la represión, porque algunas autoridades que deberían combatir la delincuencia la encubren, o aún la realiza, amparadas por el poder puesto en sus manos; la falta de respeto de algunas autoridades a los mandatos legales y en particular a las resoluciones de la justicia federal; la impunidad de los delitos cometidos por gente que dispone de influencia para eludir la acción de la policía o para frustrar la actuación judicial; la benignidad en la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales; la falta de instituciones que ayuden y orienten a conseguir trabajo a los que salen de las cárceles o regresan de las colonias de relegación, etcétera.*¹⁷

Baratta señala que:

Considerando la sociedad como

*una fuerza que reprime el libre desarrollo de los recursos vitales individuales, y que genera, por reacción, la tendencia a rebelarse contra su acción represiva. La rebeldía individual, a su vez, es rechazada y sancionada por la sociedad como patológica, peligrosa y criminal.*¹⁸

Restrepo Fontalvo apunta:

*Un buen manejo de las políticas preventivas, debe producir una menor utilización del aparato represor. Al igual que en la medicina, también en este campo es mejor prevenir que intentar curar. El tratamiento penitenciario, y en general toda política de represión, es, en gran medida, resultado de las fallas que existen en "la política social correcta".*¹⁹

La Organización de las Naciones Unidas define prevención del delito como la que:

*Engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas.*²⁰

Por otro lado, muy acertadamente, el Instituto para la Prevención del Crimen de Canadá define prevención del crimen como:

Es una iniciativa o política que reduce, evita o elimina la victimización a la violencia al crimen. Incluye iniciativas gubernamentales y no gubernamentales para reducir el miedo al crimen así como el impacto del crimen en las víctimas.

Las políticas de prevención del crimen deben ser implementadas por los ciudadanos, familias y vecinos, así como las agencias de educación, asilo,

17.- *Cit. pos.* Reynoso Davila, Roberto, *Op. cit.*, pp. 64 y 65.

18.- Baratta, Alessandro, *Criminología Crítica y crítica al Derecho Penal. Introducción a la Sociología jurídico-penal*, 8ª ed., Siglo Veintiuno, México, 2004, p. 59.

19.- *Apud.* Restrepo Fontalvo, Jorge, *Op. cit.*, p. 343.

20.- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal*, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena-EUA, 2007, p. 303.

fortalecimiento de la ley, más allá que solo acciones policíacas, de juzgados y penitenciarias.

La prevención incluye un amplio rango de propuestas, incluidas aquellas que:

Promover las buenas relaciones entre las personas y fortalecer el desarrollo social, a través de medidas económicas, de salud y educativas, con particular énfasis en la infancia y juventud, y focalizada en los riesgos y factores de protección asociadas con el crimen y la victimización.²¹

Señala Mario Arroyo Juárez que:

Los Estados al firmar convenios y tratados, o emitir legislaciones sobre derechos humanos se sitúan dentro de la norma legal, mientras que en la práctica violan, en ocasiones sistemáticamente, los derechos de sus ciudadanos amparados en esos mismos instrumentos legales o simplemente los ignoran.²²

El mismo autor sobresalta que la ley es la que establece qué Derechos son fundamentales, pero ésta misma tiene Derecho a privarlos o limitarlos cuando así lo considere... De lo anterior, interesante analizar la perspectiva de un posible "Estado criminal", en que derivado de sus descuidos y de sus malos funcionarios públicos, se vulnera a los ciudadanos, así lo indican Pérez Pinzón y Pérez Castro señalando que desde el punto de vista, la criminalidad se presenta cuando:

- I. Los deberes que los tratados imponen a los Estados son desconocidos por éstos, por acción o por omisión, verbigracia, si no implementan lo necesario para buscar la resocialización de los condenados.*
- II. El sistema penal es injusto, por ejemplo si no reconoce los derechos de los grupos étnicos.*
- III. La Constitución Política o las leyes establecen*

u otorgan derechos pero el Estado no facilita su ejecución, (...).

IV. El Estado, arbitrariamente, so pretexto de defender las instituciones y proteger la sociedad, acude a medidas de excepción con mengua de la locomoción, la opinión, la integridad, la salud, la familia, la conciencia o la intimidación.²³

Esos elementos provenientes de la Constitución nacional y documentos internacionales serán la base de las políticas públicas de desarrollo para cada área específica, ha de entenderse desde una óptica de Naciones Unidas que todo desajuste en los elementos basales para el desarrollo social, tienen consecuencias que pueden derivar en hambre, pobreza, falta de empleo, de educación, guerra y crimen.

El presente escrito tendrá muchas bases internacionales en Naciones Unidas, organismo cuyo nacimiento es para mantener las buenas relaciones entre las Naciones, y que con el tiempo, su especialización en diversas agencias ha permitido identificar que hay fenómenos sociales que al ser desatendidos provocan inestabilidad social y nacional que deriva en crimen y guerra.

La base de los Derechos Humanos es el Estado y las leyes que de éste emanan, son ese conjunto de "Derechos" que todos merecen para

21.- Institute for the Prevention of Crime, "What is crime prevention", Institute for the Prevention of Crime, dirección en Internet: www.sciencessociales.uottawa.ca/ipc/eng/what_is_crime_prevention.asp, Canadá, 2009.

22.- Arroyo Juárez, Mario, *Op. cit.*, p. 473.

23.- Pérez Pinzón, Álvaro Orlando y Pérez Castro, Brenda Johanna, *Op. cit.*, p. 45.

el desarrollo integral, pero que lamentablemente no todos pueden alcanzar.

5. Desarrollo humano y Derechos Humanos

Recordando los conceptos mostrados anteriormente aportados (prevención social del delito) y de la Organización de las Naciones Unidas (prevención del delito) esta obra ha de mostrar al lector que los objetivos de los Derechos Humanos son los de desarrollo, los cuales servirán como base de las políticas públicas en todos los ámbitos de la sociedad que permitan un crecimiento social.

Reyes Calderón construye un concepto vinculado al tema y anota que:

Se entiende por Derechos Humanos: Los derechos básicos que el individuo necesita para poder desarrollarse plenamente.

La dignidad de la persona humana es el principio básico de los De-

*rechos Humanos. Todas las personas por el hecho de existir tienen derechos, los cuales deben ser respetados por el Estado, sus autoridades y todos y cada uno de nosotros.*²⁴

La ausencia de estos Derechos Humanos, en específico a los de educación empleo, vivienda digna, igualdad ante la ley, entre otros tantos, ha provocado un problema grave que es la migración y trata de personas. Y aunque ello, no es del todo desarrollado en los temarios de los planes de estudio de las licenciaturas y apenas lo alcanzan a ver en algunos posgrados, es un fenómeno criminógeno que basta ver en los noticieros el trato inhumano que reciben los que se mueven de un país a otro en búsqueda de mejores oportunidades, razón sencilla de éste, es: si el Estado no proporciona las oportunidades adecuadas, hay que buscarlas por otros medios.

Eduardo Lozano Tovar apunta que:

Tendríamos que hablar de una política criminológica referente a los derechos humanos confrontados con el fenómeno criminal y acompañando al sistema punitivo derivado de un derecho penal cada vez menos aislado de las demás estrategias políticas que deben ocurrir a un Estado posmoderno, consciente de las necesidades de sus gobernados, pero también atento de las limitaciones que le obligan –en el oficio cotidiano de go-

24.- Reyes Calderón, José Adolfo, *Tratado de Criminología*, 4ª edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2007, p. 335.

AHORA TAMBIEN SEGUINOS EN FACEBOOK

facebook®

<https://www.facebook.com/revista.temas>

*bernar- a combinar políticas sociales con políticas criminales.*²⁵

Cabe recordar a Enrico Ferri que se refería a la prevención general dirigida a la sociedad para mejorar sus condiciones colectivas de vida y disminuir la incidencia de factores causales de la delincuencia. Por su parte, Mike Maguire, *et. all.*, dicen que:

*Se consideran mucho más eficaces las medidas de tipo social (como la revitalización comunitaria, la generación de empleos para la juventud desempleada y la provisión de medios para practicar deportes y cultivar el tiempo libre), ya que éstas se dirigen a eliminar las causas que motivan el delito.*²⁶

5.1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Así, el desarrollo ha de ampliarse de lo individual a lo social y que haya reciprocidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que:

El desarrollo de un país no puede ser entendido

25.- Lozano Tovar, Eduardo, *Manual de Política Criminal y Criminológica*, Porrúa, México, 2007, p. 223.

26.- Maguire, Mike, *et. all.*, *Manual de Criminología*, 2ª edición, Oxford, México, 2006, p. 27.

27.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Desarrollo Humano", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirección en Internet: www.undp.org.mx/spip.php?page=area&id_rubrique=5/, 2009.

desde la perspectiva única del crecimiento económico. El propósito final del desarrollo se encuentra en cada uno de sus habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para elegir una vida en la que puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos.

*El desarrollo humano consiste en la libertad que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida. Los factores fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido, son la posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso.*²⁷

Haciendo énfasis en el desarrollo humano indica:

El desarrollo humano de las personas es visto como la condición para que éstas amplíen sus posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida. La libertad de los individuos, y por lo tanto sus posibilidades de elegir, requieren del desarrollo de un conjunto de capacidades que permitan el ejercicio de esa libertad, y que incluyen principalmente la salud, la educación y las oportunidades de ingreso.

En México, la representación del PNUD implementa un programa

de trabajo centrado en el combate a la pobreza y las desigualdades, la integración productiva, el fomento de la cultura democrática, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la cooperación técnica mexicana hacia terceros países. Todo esto, a partir de 5 ejes temáticos definidos como:

1. *Desarrollo humano;*
2. *Gobernabilidad democrática;*
3. *Medio ambiente y energía;*
4. *Sector privado y desarrollo; y*
5. *Equidad de género.*²⁸

Para lograr el desarrollo y la prevención social del delito, se requiere hacer un trabajo metodológico y científico, así, el PNUD se basa en el conocimiento, por ello centra su trabajo en la generación y promoción de información específica, resultado de investigaciones y análisis de los países en donde tiene presencia. Dichas investigaciones sirven para estructurar las políticas públicas en base a las necesidades detectadas en el ámbito estudiado.

Asimismo, a nivel internacional se han planteado objetivos o visiones que pretenden alcanzarse ante el surgimiento de nuevos fenómenos y malestares sociales, con dichos objetivos se pretende generar un estado de beneficio para todos los ciudada-

nos en el mundo, a éstos se le ha llamado como Objetivos Del Milenio programados para cumplirse o alcanzarse en el 2015:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.²⁹

Para la ONU incrementar los niveles de desarrollo económico y social, principal mandato del PNUD, es elemento clave para la creación de las condiciones de paz y la seguridad internacional.

5.2. Plan Nacional de Desarrollo, Estatales y Municipales

Jaime Álvarez Ramos, apunta el concepto de planeación como:

*Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización.*³⁰

Bergalli apunta la vinculación de la Criminología, los Derechos Humanos y la Política de acuerdo a lo

28.- _____, "¿Qué es el Desarrollo Humano", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirección en Internet: www.undp.org.mx/spip.php?article19, México, 2010.

29.- _____, "¿Cuál es la vinculación del trabajo del PNUD en México con los Objetivos de Desarrollo del Milenio?", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirección en Internet: www.undp.org.mx/spip.php?article19, México, 2009.

30.- Álvarez Ramos, Jaime, *Justicia penal y administración de prisiones*, Porrúa, México, 2007, p. 173.

siguiente:

*La inclusión de elementos políticos que puedan influir en la criminogénesis; quizá más lógicamente tal inclusión podría servir al entendimiento de una determinada política criminal y a la elección de ciertas medidas preventivas o, en el paso de los casos, a la adopción de técnicas represivas en la tentativa de solución del problema criminal, por cuanto estos temas en criminología aparecen siempre vinculados más estrechamente que otros a los dictados de la política nacional. Estas circunstancias deberían formar parte del programa de todo gobierno que se titule civil en el sentido de esforzarse por un verdadero progreso social.*³¹

Lozano Tovar construye un concepto de Política Criminal vinculada a los Derechos Humanos:

*Propugna así, no por un mejor y más humano derecho penal, sino por algo diferente al derecho penal en donde la persona sea reconocida como lo que es: persona en el mundo, con sus particularidades de raza, sexo, condición social, religiosa, cultural, de gobierno, es decir, la integridad humana total protegida por esta percepción filosófica de los derechos humanos.*³²

6. Grupos vulnerables

Es importante atender el concepto de grupos vulnerables como:

Son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus Derechos y li-

*bertades.*³³

La vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de garantías y libertades fundamentales, de tal forma que las personas, grupos y comunidades en esta situación tienen Derechos únicamente a nivel parcial, ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio. Esta circunstancia viola los Derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus Derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia.

Factores que influyen en la vulnerabilidad y que de cierta manera logran ser factores criminógenos: falta de igualdad de oportunidades; incapacidad para satisfacer sus necesidades básicas; desnutrición; enfermedad; incapacidad de acceder a los servicios públicos, y marginación, entre tantos más. Las formas anteriores ocurren por conflictos de intereses y oportunidades, así lo explican Augusto Sánchez Sandoval y Alicia González Vidaurri:

En las sociedades, la dinámica del conflicto se presenta generalmente de la siguiente manera: En primer momento, el dominio de algunos respecto de otros; después este dominio se traduce en mecanismos de coerción o de criminalización. La criminalidad es construida como "realidad" por quien

31.- Bergalli, *Op. cit.*, p. 73.

32.- Lozano Tovar, Eduardo, *Op. cit.*, p. 225.

33.- *Ib.*

*tiene poder para imponerla como tal. Al poder se contraponen los excluidos, lo que genera conflicto. En lo posible, se busca que la solución de este conflicto se logre a través de la evolución política y no de la revolución social, económica o jurídica, es decir, de alternativas al sistema de dominación y control que esté vigente.*³⁴

Después de ver todo lo anterior, se debe estar en entendimiento de que si no hay Derechos Humanos no se tiene un estado de desarrollo y progreso, al haberse incluido las opiniones de diversos estudiosos del tema etiológico-criminológico ha servido para dejar en claro que la falta de estos Derechos contribuye a conductas antisociales.

Lo anterior, queda mejor entendido en opinión de Miguel Carbonell, *et. all.*:

No existe ni puede existir Estado de derecho cuando se asiste a un

*reiterado y, en ocasiones, delirante repudio de los derechos. Nunca como en nuestra época se ha estado tan consciente de los derechos humanos pero, en la misma proporción, nunca se ha sido tan sofisticadamente brutal en su violación.*³⁵

CONCLUSIONES

Bien concluyen González Vidaurri, Klaus-Dieter Goren y Sánchez Sandoval señalando que:

*(...) las normas jurídicas y los procedimientos que se establecen, no se hacen en función de lograr la armonía entre la concepción teórica-jurídica de los mismos, con los principios generales del derecho, sino que son la manifestación de una estrategia tendiente a colmar el ánimo de un mayor control social que abarque normativamente casi todas las actividades humanas, creando una particular realidad e introduciendo lo más profundamente en el tejido social, el poder de castigar (...).*³⁶

34.- González Vidaurri, Alicia, Gorek, Klaus-Dieter y Sánchez Sandoval, Augusto, *Control social en México, D.F.*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, p. 157.

35.- Carbonell, Miguel, *et. all.*, (coords.), *Estado de Derecho*, UNAM, ITAM y Siglo Veintiuno, México, 2002, p. 125.

36.- González Vidaurri, Alicia, en: Elbert, Carlos Alberto (coord.), *Op. cit.*, p. 260.

TEMA'S

Revista Digital de Criminología y Seguridad

Referencias bibliográficas

- ÁLVAREZ RAMOS, JAIME, *Justicia penal y administración de prisiones*, Porrúa, México, 2007.
- ARROYO JUÁREZ, MARIO, "Derechos Humanos y Criminología: un vínculo ignorado", *Economía, Sociedad y Territorio*, enero-junio, Vol. III, núm 11, México.
- BARATTA, ALESSANDRO, *Criminología Crítica y crítica al Derecho Penal. Introducción a la Sociología jurídico-penal*, 8ª ed., Siglo Veintiuno, México, 2004.
- BERGALLI, *Criminología en América Latina*, Pannedille, Argentina, 1972.
- CARBONELL, MIGUEL, OROZCO, WISTANO y VÁZQUEZ, Rodolfo (coords.), *Estado de Derecho*, UNAM, ITAM y Siglo Veintiuno, México, 2002.
- CIENFUEGOS SALGADO, DAVID y CIFUENTES VARGAS, MANUEL (coords.), *El ilícito y su castigo*, Laguna, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Sinaloa y Fundación Académica Guerrerense, México, 2009.
- ELBERT, CARLOS ALBERTO (coord.), *La Criminología del siglo XXI en América Latina*, Runbinzal-Culzoni, Argentina, 1999.
- GONZÁLEZ VIDAURRI, ALICIA, GOREK, KLAUS-DIETER y SÁNCHEZ SANDOVAL, AUGUSTO, *Control social en México*, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.
- INSTITUTE FOR THE PREVENTION OF CRIME, "What is crime prevention", Institute for the Prevention of Crime, dirección en Internet: www.sciencessociales.uottawa.ca/ipc/eng/what_is_crime_prevention.asp, Canadá, 2009.
- MAGUIRE MIKE, MORGAN, ROD & REINER, ROBERT, *Manual de Criminología*, 2ª ed., Oxford, México, 2006.
- NACIONES UNIDAS MANTENIMIENTO DE LA PAZ, *United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines*, dirección en Internet: http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf, USA, 2008; y Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, dirección en Internet: <http://www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/mandate.shtml>, EUA, 2009.
- EDUARDO LOZANO TOVAR, *Manual de Política Criminal y Criminológica*, Porrúa, México, 2007.
- EDUARDO MARTÍNEZ BASTIDA, *Política Criminológica*, Porrúa, México, 2007.
- MOTO SALAZAR, EFRAÍN, *Elementos de Derecho*, 47ª edición, Porrúa, México, 2002.
- NEUMAN, ELÍAS, *La ausencia del Estado*, Porrúa, México, 2007.
- ORELLANA WIARCO, OCTAVIO A., *Curso de Derecho Penal*, 4ª edición, Porrúa, México, 2008.
- _____, *Manual de Criminología*, 11ª edición, Porrúa, México, 2007.
- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal*, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena-EUA, 2007.
- PÉREZ PINZÓN, ÁLVARO ORLANDO y PÉREZ CASTRO, BRENDA JOHANNA, *Curso de criminología*, 7ª edición, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2006.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, "¿Qué es el Desarrollo Humano", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirección en Internet: www.undp.org.mx/spip.php?article19, México, 2010.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, "Desarrollo Humano", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirección en Internet: www.undp.org.mx/spip.php?page=area&id_rubrique=5/, 2009.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, "¿Cuál es la vinculación del trabajo del PNUD en México con los Objetivos de Desarrollo del Milenio?", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirección en Internet: www.undp.org.mx/spip.php?article19, México, 2009.
- RESTREPO FONTALVO, JORGE, *Criminología. Un enfoque humanístico*, 3ª edición, Temis, Colombia, 2002.
- REYES CALDERÓN, JOSÉ ADOLFO, *Tratado de Criminología*, 4ª edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2007.
- REYNOSO DAVILA, ROBERTO, *Nociones de Criminología e Historia del Derecho Penal*, 3ª edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2004.
- WINSLOW, ROBERT & ZHANG, SHELDON X., *Criminology*, Pearson Prentice Hall, USA, 2008.

“Seguimos Creciendo...”

TEMA'S SE CONSOLIDÓ COMO LA REVISTA DE CIENCIA MÁS LEÍDA EN LOS PAISES DE HABLA HISPANA. LLEGAMOS A MÁS DE 40 PAISES.

Cuando empezamos esta aventura de romper algunos paradigmas de las revistas especializadas sabíamos que el camino sería difícil. De nuestra parte pusimos mucha dedicación y un buen servicio para lograr nuestras metas, pero sabemos reconocer que nuestros lectores tienen el poder de hacernos exitosos, gracias por preferirnos.

Abril de 2016

DESTACADOS

- Criminología de los Derechos Humanos: La Violación de los DD.HH. como factor criminógeno.
- Cálculo del porcentaje de conservación y desgaste en neumáticos.
- Anamnesis de la Conducta Violenta: Factores etio-patogenicos.
- Las Pericias de parte: Abuso Sexual en el colegio Medalla Milagrosa.
- Balística Forense: ¿Cómo se producen los residuos de disparo?

ADEMÁS

NOTICIAS UNIVERSITARIAS

EVENTOS Y NOVEDADES

ANAMNESIS DE LA CONDUCTA VIOLENTA

WATSON CONSULTORES

Distribución Gratuita

REVISTA DIGITAL DE
CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD